

Considerações sobre a consciência de imortalidade

Considerations on the consciousness of immortality

Estevan de Negreiros Ketzer¹

Resumo: O artigo traz reflexões sobre a consciência de imortalidade. O homem mesmo sendo ser finito, possui uma alma e esta por possuir qualidades que transcendem o corpo. Tanto na razão quanto na emoção se mostram elementos repletos de características transcendentais à matéria, o que exige de nós uma reflexão profunda sobre a natureza dos símbolos e seus significados para o homem. Por esse motivo, nosso exame recaiu sobre a ideia das novas tecnologias que levam à inteligência artificial (IA) e sua ideia de substituição da inteligência humana. Nós realizamos essa análise pelos contributos simbólicos trazidos pelo Tarot de Marselha e a análise realizada por Salie Nichols, e da psicologia de Carl Gustav Jung. Nossos resultados mostram que os temores de que a substituição da inteligência humana pela IA são meramente remotos e recaem sobre a estupidificação e estereotipia que o atual período de crise da identidade ocidental tem passado.

Palavras-Chave: inteligência; conhecimento; simbólico; imortalidade.

Abstract: This article reflects on the consciousness of immortality. Even though man is a finite being, he has a soul, which possesses qualities that transcend the body. Both reason and emotion are elements full of characteristics that transcend matter, which requires us to reflect deeply on the nature of symbols and their meanings for man. For this reason, our examination focused on the idea of new technologies that lead to artificial intelligence (AI) and its idea of replacing human intelligence. We carried out this analysis through the symbolic contributions brought by the Tarot of Marseille and the analysis carried out by Salie Nichols, and the psychology of Carl Gustav Jung. Our results show that the fears that human intelligence will be replaced by AI are merely remote and fall back on the stupidity and stereotyping that the current period of crisis of Western identity has experienced.

Keywords: intelligence; knowledge; symbolic; immortality.

¹ Psicólogo clínico, escritor e professor. Doutor em Letras (PUCRS). Email: estevanketzer@gmail.com.

O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem plantou em seu campo. Ela é a menor dentre todas as sementes, mas quando cresce se torna a maior das hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos ramos.

Mateus 13:31-32

διάστημα της του κοσμου κινήσεως εστιν ο χρόνος.

O tempo é a extensão do tempo cósmico.

Filon de Alexandria

Introdução

Esse trabalho é fruto de muitas discussões sobre os limites do pensamento frente a sistemas cibernéticos programáveis. Muito recentemente vimos o aparecimento de uma nova geração de Inteligências Artificial (IA) tornar-se integrada à internet. A ideia básica é que ela facilite a vida humana em muitos aspectos, um deles de demasiada importância para mim diz respeito ao conhecimento e os modos como os utilizamos para nosso benefício.

Pois parece que em um momento de crise da história humana voltam reflexões sobre a autonomia e o aquilo que necessitamos para sermos nós mesmos novamente. O Estado moderno começa a perder credibilidade e levar seus cidadãos à ruína em boa parte do mundo ocidental. Eis que o entretenimento vem como uma bomba, juntamente ao enorme uso de atividades ilícitas ou de fácil vício. Os jogos de apostas virtuais são algumas dessas atividades que o Brasil não parece ter intenção nenhuma em criar uma política efetiva de contenção ou mesmo proibição². E nesse ínterim temos a consciência humana e seu maior desafio frente

² Durante o ano de 2024 houve um prejuízo de R\$ 117 bilhões aos estabelecimentos comerciais do país, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A notícia ainda aponta o quanto o Brasil poderia ter lucros com a regularização de casas de apostas estimados em R\$ 22 bilhões de reais (AGÊNCIA BRASIL, 2024).

ao embrutecimento emocional e, conseqüentemente, ao bom usufruto da inteligência humana.

O mundo está encantado com essa tecnologia e me parece ainda há muitas dúvidas sobre sua benéfica utilização. O fato é que a IA veio repleta de muitas considerações sobre como podemos lidar com o fenômeno da consciência humana diante a uma aparente autonomia que esse modelo de programação nos apresenta. Em contraposição, a fenomenologia está presente nas primeiras discussões filosóficas do século XX, como uma espécie de retificação da filosofia em seu sentido epistemológico e ao mesmo tempo como um acréscimo ao estudo da consciência.

Antes de adentrarmos acerca do assunto da consciência pela perspectiva da fenomenologia é intuito nosso apresentar algumas questões relacionadas à literatura do começo do século XX. Não é menor a curiosidade trazida tanto pela fenomenologia quanto por autores que voltam a pensar o contraponto à realidade mais extática a partir de suas ficções. Por essa razão não podemos deixar de citar Jorge Luis Borges (2009) e seu convite a que conheçamos a cidade dos imortais. Tal como vemos na narrativa da Epopeia de Gilgamesh (2001) mesopotâmico, a ideia de uma consciência que vai em busca da imortalidade. Ainda é fascinante quando lemos essa história e imaginamos como o ser humano já buscava o transcendente como uma jornada sobre si. E aqui se não ficou claro que fique agora: a jornada é sobre a tomada de consciência da finitude humana.

E o que isso tem relação com fenomenologia? Ela é o método filosófico moderno para a busca da consciência. Se por um lado ele é incompleto por apenas anunciar-se como método, por outro acusa o limite acerca dos primeiros passos do que precisa ser observado como parte de uma complexidade muito maior das qualidades humanas do aparelho psíquico e sua relação com os objetos exteriores. Se ela parece radical em um primeiro momento, por ir até

a raiz do problema da consciência pura, tal como apontou Edmund Husserl, é por uma necessidade de se mostrar diametralmente contra a posição redutora da realidade a efeitos ou achados científicos. Isso não significa negá-los, mas sim apresentar elementos meramente fragmentados dessa mesma composição. Isso também exige uma ida até os fundamentos de toda a forma de imaginação, os quais permeiam a ida preliminar a consciência.

Esta reflexão está presente nesse breve opúsculo.

1 O tédio supremo dos imortais

O escritor argentino Jorge Luis Borges escreveu em seu famoso conto “El Imortal” uma bela metáfora sobre as relações entre expectativas e a realidade. Nesta história publicada em 1949 somos levados ao encontro de um soldado romano diante da famosa e distante terra dos imortais. O soldado em sua busca pela idílica cidade tinha uma ideia completamente diferente ao se deparar com as estarrecedoras ruínas da cidade dos imortais. Como pode estar tudo aquilo daquele jeito? E quando percebe está diante do único homem remanescente daquela antiga civilização. Esse homem, vestido em andrajos, com barba e cabelo por fazer, sem dizer uma única palavra, tido como troglodita, parece mais um cachorro do que um homem. É repentino e inacreditável ver este ser passar sua mensagem num esforço de oratória:

Então, com mansa surpresa, como se descobrisse, uma coisa perdida e esquecida há muito tempo, Argos balbuciou estas palavras: “Argos, cão de Ulisses”. E depois, também sem olhar para mim: “Este cão deitado no esterco”

Facilmente aceitamos a realidade, talvez por intuir que nada é real. Perguntei-lhe o que sabia da Odisseia. A prática do grego lhe era penosa; tive de repetir a pergunta.

“Muito pouco”, disse. “Menos que o mais pobre dos rapsodos. Já terão passado mil e cem anos desde que a inventei.” (Borges, 2009, p. 18)

Podemos tirar muitas lições desta bela história, mas gostaria de me focar em uma percepção muito evidente acerca da expectativa frustrada desta breve narrativa. Foi frustrante enxergar a virtuosa cidade dos imortais como uma terra cujo esforço ao aperfeiçoamento pessoal não é reconhecido. Não apenas reconhecido, porém, não é cultivado como uma virtude a ser propalada pelas gerações. “Ser imortal é insignificante, exceto o homem, todas as criaturas o são, pois ignoram a morte; o divino, o terrível, o incompreensível, é se saber imortal.” (Borges, 2009, p. 19). Pois assim entrega-se a lassidão toda a virtude. E neste ponto lacônico enxergamos uma sociedade ser corroída por aqueles que possuem expectativas frustradas de uma beleza divina.

Já podemos escutar o canto do hino nacional: “Sentados em berço esplêndido”. Não teremos aqui alguma semelhança ao não mantermos a dignidade institucional unida aos anseios de um avanço significativo entre as nações do mundo? No Brasil desapareceu qualquer clamor por sermos virtuosos pelo nosso esforço, de olharmos o morador de rua como um irmão. Pelo contrário, demos vida a uma turba de ignorantes iletrados, os quais ditam as ideias sobre como devemos parecer belos nas redes sociais. Quando o parecer se torna mais relevante que o ser. Isso é por si só preocupante.

Toda a desconexão também deixa atrás de si a vontade de ter conectado. Toda a relação frustrada por não ser perverte-se em falsidade. Ela atira sobre si mesma e os restos parecem

belos aos olhos do puro entretenimento. Deixa-se assim a relevância do simples gesto do sábio em sua oração particular antes de dormir. Oh, esforço jocoso dos tempos idos! Voltai aos olhos de Deus a benevolência diante aos ignorantes. “Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem” (Lucas 23:34)” (Stern, 2008, p. 87), tal como nas palavras de Cristo, clamando por seu Pai, suplício único do desespero em forma de sacrifício.

A necessidade de pensar sobre uma situação na qual estamos atados. Como podemos ter valores a serem cultivados para nossa própria consciência? E eis que gostaria de entrar no próximo elemento do qual Borges tira muito do seu fôlego literário. Quando o anseio da imortalidade leva ao homem a descoberta de sua história.

2 A *Epopéia de Gilgamesh* e antiga história da consciência das religiões

Um rei tirano precisa de aquietação para poder governar com sabedoria e justiça o seu povo. História tão comum quanto a que encontramos hoje em dia. Platão (1959), já nos admoestou em *A República*, o quanto é necessário um entendimento não apenas conceitual, mas um equilíbrio entre as instâncias primeiras as quais a carruagem deve ser dirigida. Isso é parte da grande jornada da alma do herói (Müller, 2017) em seu aprendizado, como vemos nas narrativas antigas do *Bhagavadgita* (2012)³ e acomete Gilgamesh (2007) em seu reinado na antiga Mesopotâmia, por volta do terceiro milênio antes de Cristo. Uma imagem tão incipiente, ao mesmo tempo tão essencial para o próximo nível de entendimento da consciência.

³ A referência é de extrema importância pois vemos a terminologia védica indicar o caminho da aprendizagem em três etapas para a chegada da excelência humana, a começar pela consciência de *Tamas* (preguiça), *Rajas* (impulsos) e *Satva* (reta ação) (Bhagavadgita, 2012). Não podemos deixar de lado como a figura do presépio cristão é nitidamente figurativa ao colocar um burro (preguiça), um touro (impulso) e o menino Jesus (reta ação) no meio.

Fig. 01 – *A carruagem*, arcano maior do *Tarot* de Marselha

A consciência não nasce pronta. Da criança ao adulto, o carro deve aprender, deve ser levado de um jeito ou de outro. É por uma viagem que o carro possui poderes celestiais, apenas por um passeio em que a vida do ser humano também pode ser observada (Nichols, 2007). Eis o novo ciclo da mente, o qual conduzirá o ser humano ao seu impreterível destino. O carro é o impulso para uma consciência mais elevada.

Como Gilgamesh não sabe das instâncias de seu equilíbrio. Ele possui tudo, mas ainda não encontrou quem ele deve respeitar. Entretanto, para cessar a loucura despótica de Gilgamesh, os seres humanos clamam à deusa Aruru, a qual atende aos seus pedidos e cria pelo barro

um outro ser. Ele é chamado de Enkidu um ser que se digladiava com Gilgamesh e após uma feroz batalha eles se tornam amigos. Enkidu e Gilgamesh dirigem suas ações para enfrentarem Humbaba e após vencerem o touro do céu enviado por Anu por intermédio de Ishtar. Eles vencem o touro, mas Enkidu será morto em seguida. Daí Gilgamesh se enluta pela morte do amigo e resolve ir ao mundo dos mortos para alcançar a imortalidade. Ele houve falar de Uta-Napishti, o barqueiro que vive entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Resolve falar com ele, mas ele só lhe conta do que a história do grande dilúvio. O deus Enki conta como Uta-Napishti deve se salvar do dilúvio construindo uma barca na qual ele deveria colocar tudo o que vive lá dentro. Os deuses não gostam da atitude de salvamento de Uta-Napishti e decidem mantê-lo imortal e apartado dos outros seres humanos. A busca de Gilgamesh falha na imortalidade, mas percebe que a sua vida continuaria em seu reino e seu povo em Uruk.

Fig. 02 – Tablete de argila n. 1 do épico Gilgamesh, encontrada em Nínive, Iraque, em 1839 (K.3375). *The British Museum* (https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_K-3375)

Alguns aspectos da história de Gilgamesh apontam para o papel do sonho como intermediário das mensagens dos deuses para os homens. Os sonhos de Enkidu são premonitórios, pois, ele sente que morrerá em breve (Borges, 1987). Dessa morte triste, profundo momento de desamparo, a decisão de Gilgamesh é a busca da imortalidade. Ele aprenderá o quanto a consciência deve se satisfazer com a finitude. Gilgamesh é chamado em sumério de “Ele que o abismo viu” (*Sba naqba imuru*).

A pergunta é não menos importante: onde está o abismo que Gilgamesh viu? Como mesmo um texto tão antigo é capaz de trazer a realidade um sonho tão vivo a ponto de sobreviver por tanto tempo. Será apenas o efeito do sonho na realidade?

É fácil compreender por que quem sonha tem tendência para ignorar e até rejeitar a mensagem do seu sonho. A consciência resiste, naturalmente a tudo que é inconsciente e desconhecido. Já assinalei a existência, entre os povos primitivos, daquilo a que os antropólogos chamam “misoneísmo”, um medo profundo e supersticioso ao novo. Ante acontecimentos desagradáveis, os primitivos têm as mesmas reações do animal selvagem. Mas o homem “civilizado” reage a ideias novas da mesma maneira, erguendo barreiras psicológicas que o protegem do choque trazido pela inovação (Jung, 1977, p. 31)

A primeira observação sobre o trabalho de Jung mostra um medo ao novo como panorama geral de observação. Contudo, também é perigoso demais o modo como as gerações mais novas se adaptam tão rapidamente ao novo a ponto de esquecerem o antigo. Ao adotarem posturas prepotentes como se soubessem mais do que seus pais, as gerações novas perdem a possibilidade de integrarem com qualidade suas descobertas tão preciosas. Não podemos

deixar de observar que Gilgamesh fez sua jornada em busca da imortalidade com elevado entusiasmo juvenil, mas a sua descoberta lhe deixa taciturno, já tendo recebido uma medida de contenção ao seu ideal de imortalidade. Ele teve de se contentar com os limites da vida. Esse aprendizado é parte do amadurecimento humano e da integração da consciência. O princípio da perfeição nos aponta no começo do mito de Gilgamesh, segundo Neumann (2022), na base da origem da consciência em uma descrição simbólica.

Aqueles que sabem não apenas que o Eterno vive neles, mas que eles mesmos, e todas as coisas, *são* verdadeiramente o Eterno, habitam os bosques de árvores que atendem aos desejos, bebem o licor da imortalidade e ouvem, em todos os lugares, a música silenciosa da harmonia universal. Esses são os imortais (Campbell, 2007, p. 157)

Campbell, pai da Jornada do Herói, nos apresenta uma outra face da imortalidade com algo de uma consciência interna da presença irrestrita de Deus em suas vidas. Nós estamos diante a um sagrado maior do que o espaço definido por nossa mente sobre a realidade. A jornada psicológica se impõe a cada ser humano de uma determinada. Uns a verão como fardo, outros como dádiva. E quanto mais riqueza simbólica temos, mais encontramos jeitos de nos expressar e mesmo vencer as dificuldades durante os diferentes momentos da Jornada. Na profundidade do abismo o olho se entrega, tal como se pedisse a Deus para ser desperto. Lembremos da famosa frase da Torá: “Desvenda meus olhos para que eu possa ver as maravilhas secretas de Tua Torá” (Salmos 119:18) (Bíblia Hebraica, 2006, p. 668). Esse pedido também vem acompanhado de medidas de crença e sacrifícios, os quais foram com o tempo cada vez mais sendo simbolizados conforme o Templo de Salomão foi destruído com as eras (Epstein, 2009). Assim, a simbolização não se restringiu apenas a um recurso

limítrofe de poucas civilizações, mas atingiu a todas as grandes civilizações. Elas guardaram em seu núcleo mais sensível, seu coração, os segredos mais importantes.

3 Um sonho dentro de um sonho

O filme *A Origem* (Nolan & Thomas, 2010), dirigido por Christopher Nolan, traz uma interessante maneira de pensar o sonho. Para poderem tentar uma inserção em um sonhador como se fosse uma falsa memória, eles precisam entrar no sonho do sonhador. Ao fazerem isso cada um da equipe está entrando com seu sonho também, ou melhor, uma camada de seu sonho. Essas camadas sobrepostas estão todas ao mesmo tempo em quem sonha, ainda que não consiga perceber de forma consciente cada uma dessas camadas.

O trabalho de Nolan é brilhante por mostrar uma *babuska* em termos oníricos. Um sonho dentro de um sonho e suas consequências para o sonhador. E dentro de um sonho há um em especial, o mestre de cerimônias desse método de unir os sonhadores em um sonho. Sem a percepção consciente de que ele está sendo a sonhar. Como deve haver uma trama suficientemente tensa, o protagonista, Dom Cobb, quer poder entrar nos EUA para ver seus filhos novamente, mas para tanto deve fazer a missão desenvolvida por Saito de inserção de uma falsa memória em um alvo específico.

Um elemento que chama atenção nas inúmeras explicações sobre o sonho colocadas na boca do protagonista pelo diretor Nolan, diz respeito a natureza do sonho, aproximadamente no minuto 19 do filme: “Não pense em elefantes. O que você pensou?” Saito responde: “Elefantes”. O assistente de Cobb assente com a cabeça e completa. “Você pensou em

elefantes e você sabe que essa ideia não é sua. Ela veio de mim. A mente sempre descobre a origem da ideia.” Gostaria de ficar com esse pequeno apontamento do assistente de Cobb, Arthur. Ele trouxe aqui a ideia de que a mente sempre descobre a origem de onde aquela ideia surgiu. Essa ideia também coloca alguns aspectos da mente mais estáticos e iguais para todos, podendo perder algumas sutilezas bem importantes para a interpretação dos sonhos. Curioso como pode o inconsciente ter sonhos também, pois “há resultados de processos ainda mais profundos e – se possível – ainda mais inconscientes que penetram nas regiões obscuras da alma” (Jung, 2013, p. 89).

Gostaria de trazer mais uma contribuição de Jung acerca da dificuldade de se encontrar essa suposta origem, uma vez que o próprio portador da ideia pode tê-la e não saber como acessá-la diretamente. Vejamos abaixo o excerto de Jung sobre o significado de palavras:

Cada palavra tem um sentido ligeiramente diferente para cada pessoa, mesmo para os de um mesmo nível cultural. O motivo destas variações é que uma noção geral é recebida num contexto individual, particular e, portanto, é também compreendida e aplicada de um modo individual particular. As diferenças de sentido são maiores naturalmente quando as pessoas têm experiências sociais, políticas, religiosas ou psicológicas de nível desigual (Jung, 1977, p. 40).

Níveis esses que nos levam a uma ideia mais profunda ainda, baseada na estranha correspondência de ideias que não se conectam materialmente, mas aparecem de forma maravilhosa. Jung as chamou essa relação específica de sincronicidade, definindo-a então como “coincidência significativa” (Jung, 2014, p. 18). O que pode parecer muito interessante

para alguém que está determinado em sua busca ostensiva por um determinado objeto e estranhamente encontrá-lo em seu caminho.

A mente, na mesma intensidade que encontra significados, pode também dissociar certos conteúdos. Ela o faz também para permitir que certas quantidades de energias possam ser suficientemente organizadas para eclodirem como uma consciência de si mesma. Ou a consciência a repeliu por meio de um excesso danoso ao aparelho, o que em si já houve um ato de percepção; ou algo que não consegue fazer parte da percepção consciente de jeito algum. Isso levou ao aparecimento da sintomatologia nos moldes psicanalíticos atuais, mas também trouxe um efeito sobre o que a mente humana consegue suportar ao ser trazido para a percepção consciente. Inclusive o fato da mente não ter acesso a um estado de percepção total da realidade fala justamente sobre as limitações de toda a percepção humana. Aqui, Jung (2013) compreende o estado específico de cada um e mais ainda o estado original da mente, portanto, a medida adequada dela.

Um dos trabalhos mais interessantes da ideia envolta acerca da psicoterapia é justamente fazer o trânsito entre elementos conscientes e elementos inconscientes para servirem de apoio à unidade da consciência. Por essa razão o termo fenomenologia é tão utilizado por Jung em seus escritos. Ele não está interessado nas mesmas descobertas feitas por Edmund Husserl⁴, tampouco pelos processos de recalçamento da percepção por Freud⁵. O ponto nevrálgico de Jung é reconhecer uma reminiscência da consciência em cada parte do símbolo⁶. O núcleo do símbolo, apesar de sua fragmentação nos objetos aparentemente

⁴ Ainda que levemos em alta conta o método fenomenológico de Husserl, explicitado em suas conferências de Paris em 1907. Esse método se divide em três partes: 1) suspensão; 2) descrição e 3) intenção (Husserl, 1989)

⁵ Também são muito estimados os achados de Freud & Breuer (1985/1976) em seu livro *Estudos sobre a histeria* e os desdobramentos ulteriores sobre o recalçamento (*verdrangung*) e a questão das fantasias inconscientes.

⁶ Segundo o maior filósofo brasileiro de todos os tempos: “A palavra *simbolon*, neutro, vem de *symbolê*, que significa aproximação, ajustamento, encaixamento, cuja origem etimológica é indicada pelo prefixo

afastados do seu sentido, é justamente um elemento essencial para se adquirir uma finitude com o sentido implícito. Esse sentido não é mais uma partícula puramente racional, mas está envolta em uma emoção, trazida à tona pela sua imagética.

Fig. 03 - Vênus de Willendorf, descoberta em 1908 (aprox. 25mil a 30mil anos), Museu de História Natural de Viena, Áustria.

Essa pequena estátua de 11cm fala muito do ser humano simbolicamente. Não temos acesso ao ser humano do passado, como éramos de fato. Tudo o que possuímos é uma reconstrução a partir de um escasso material arqueológico. Contudo, ao olhar para uma representação feminina com uma mulher tão farta em suas formas, barriga e seios, temos algo como a maternidade em foco. A mulher como provedora, o nascimento da agricultura, a casa e os

syn, com, e *bolê*, donde vem o nosso termo bola, roda, círculo. Refere-se, desse modo, a moeda usada como sinal.” (Santos, 1959, p. 13)

costumes próprios que denunciam profundamente que essa estátua pode ter sido feita por um homem, cujo valor dado à fecundação era imenso.

Fig. 04 – A imperatriz, *Tarot* de Marselha

A figura da Imperatriz, logo acima, não é menos contundente em sua forma do que a Venus de Willendorf. A carta da Imperatriz é a grande mãe, governante do mundo terrestre, conciliando a terra e o céu com suas asas de ouro ao fundo. Como sabemos serem as águias fêmeas maiores que os machos na natureza, vemos a inscrição da águia sendo protegida como um brasão de família. Sua figura de imperatriz inspira ser a guardiã de um antigo segredo. Há algo sagrado na figura, tal como o cetro ao apontar no meio de suas pernas bem abertas (Nichols, 2007).

Considerações Finais

Esse questionamento da finitude e como podemos nesse momento fazer uma reflexão importante enquanto humanidade é muito caro para mim. Eu já o fiz em outra ocasião (Ketzer, 2020) acerca da busca de sentido a partir da epidemia de Covid-19 e como o pensamento de Viktor Frankl e Martin Buber poderia nos ajudar a estender as considerações sobre os algoritmos em nossa vida. O cotidiano permeado por elementos não tangíveis poderia em algum momento dar vida a algo completamente surpreendente?

As ficções científicas estão permeadas de significados muito profundos, os quais já constam nas literaturas clássicas através dos tempos. Talvez seja com as ficções científicas que essa tradição antiga dos símbolos e sua capacidade de reorganização das nossas ideias mais íntimas possa preservar o que será necessário para a humanidade. Isso foi algo que Renata Guadanin e eu observamos em nosso estudo sobre o seriado inglês *Black Mirror*, no episódio *Be Right Back*, o segundo episódio da segunda temporada da série (Guadagnin & Ketzer, 2020).

Nossa análise como panorama geral das ideias que permeiam o mal de uma tentativa frustrada de imortalidade nos leva a pensar cada vez mais acerca do uso de nossa finitude. Como diagnóstico favorável para tempos tensos com as nuances de inúmeras guerras ao redor do mundo, nossa busca é por alianças com as pessoas que amamos. Olhar para nossos familiares, nossos amigos e nossa história como parte de uma trajetória única com pontos tão diversos que acabam por serem difíceis de alcançarmos suas conexões legítimas. O aprendizado decorrente dessas conexões pode ser a esperança para a criação da vida em ambientes por vezes hostis. Esse aspecto está presente tanto em minhas análises literárias quanto com o trabalho desenvolvido com meus pacientes.

Referências:

Gilgamesh. (2001) São Paulo: Martins Fontes.

Direção: Nolan, C. & Thomas, E. (2010) *A Origem*. EUA/Reino Unido: Legendary Pictures Syncopy Films, Warnes Bros Pictures.

Diretor, A. A. (Diretor), & Produtor B. B. (Produtor). [@nomedoperfil]. (Ano). Título do vídeo. Vídeo. Nome da Rede social ou Local, sigla do estado: Estúdio. Recuperado de <http://www.xxx>

Agência Brasil. (2024) Estudo da CNC aponta que bets causam prejuízo bilionário ao comércio. Por Leo Rodrigues. Rio de Janeiro, Brasil, 28/09/2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-09/estudo-da-cnc-aponta-que-bets-causam-prejuizo-bilionario-ao-comercio>. Acesso: 29 out. 2024.

Bhagavadgita – Diálogo entre Sri Krshna e Arjuna. (2012) Rio de Janeiro: Vidya-Mandir.

Bíblia Hebraica. (2006) São Paulo: Sefer.

Borges, J. L. (2009) *O Aleph*. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras,.

Borges, J. L. (1987) *O Livro dos Sonhos*. São Paulo: Círculo do Livro.

Campbell, J. (2007) *O Herói de Mil Faces*. São Paulo: Pensamento,.

Epstein, I, (2009). *Breve História do Judaísmo*. São Paulo: Sêfer.

Freud, S. & Breuer, J. (1895/1976) Estudos sobre a histeria. In: Freud, S. *Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud*. Rio de Janeiro: Ed. Imago, vol. II.

Goethe, J. W. (2023) *Fausto*. São Paulo: Editora 34.

Guadagnin, R. & Ketzer, E. N. (2020) A realidade traz o veredicto que o objeto não mais existe: pequena reflexão sobre o luto em *Be Right Back*. In: Rigon, B. S., & Figueiredo, V. C. (orgs.). *Black Mirror: distopias de um futuro presente*. São Paulo: Tirant lo Blanch.

Hall, J.A. (2007) *Jung e a Interpretação dos sonhos: manual de teoria e prática*. São Paulo: Cultrix.

Husserl, E. (1907/1989) *Ideia de Fenomenologia*. Tradução de Artur Mourão. Lisboa: Edições 10.

Jung, C. G. (1977) *O homem e seus símbolos*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Jung, C. G. (1990) Psicologia e alquimia. In: *C. G. Jung Obra Completa, vol. 12*. Petrópolis: Vozes.

- Jung, C. G. (2013) A Natureza da Psique. In: *C. G. Jung Obra Completa, vol. 8/2*. Petrópolis: Vozes.
- Jung, C. G. (2014) Sincronicidade. In: *C. G. Jung Obra Completa, vol. 8/3*. Petrópolis: Vozes.
- Ketzer, E. N. (2020) Algoritmos desintegrados e a crise do sentido em tempos epidêmicos. In: CORREIA, F. C.; TAUCHEN, J.; PONTEL, E.; PERIUS, O.; MASS, O. P. (Org.). *Diagnóstico do tempo: implicações éticas, políticas e sociais da pandemia*. (p. 165-176) Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, v. 1.
- Müller, L. (2017) *O Herói: a verdadeira jornada do herói e o caminho da individuação*. São Paulo: Cultrix.
- Neumann, E. (2022) *História das Origens da Consciência: uma jornada arquetípica, mítica e psicológica sobre o desenvolvimento da personalidade humana*. São Paulo: Cultrix.
- Nichols, S. (2007) *Jung e o Tarô: uma jornada arquetípica*. São Paulo: Cultrix.
- Platão. (1959) *A República*. São Paulo: Atena Editora.
- Santos, M. F. (1959) *Tratado de Simbólica*. São Paulo: Logos.
- Stein, M. (2020) *Jung e o Caminho da Individuação: uma introdução concisa*. São Paulo: Cultrix.
- Stern, D. (2008). *Novo Testamento Judaico*. São Paulo: editora Vida.
- Torá Viva. (2012) Organização e tradução do hebraico: Rabino Aryeh Kaplan. São Paulo: Maayanot.